

Yoshlarning ilm-fandagi ro'li

mahalliy konferensiyasi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva, N. (2020). Mahalla institutining ijtimoiy tarbiyada tutgan o'рни. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti.
2. Hasanova, D. (2018). Yetim bolalarning ijtimoiylashuvi va jamiyatga integratsiyasi. Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti ilmiy to'plami, 5(2), 45-52.
3. Jo'rayev S.S. Ota-ona qoramog'isiz qolgan bolalarni kasb tanlashga yo'naltirish kelajak poydevori. "Yetim va ota-ona qoramog'idan mahrum bo'lgan bolalar farovonligini ta'minlashning strategik modellari" mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti. 2022. 276 - b.
4. Karimov, Sh. (2021). Ijtimoiy institutlar va ularning bolalar tarbiyasiga ta'siri. Ijtimoiy fanlar jurnali, 10(1), 88-96.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 11 fevraldagi "Yetim bolalar va ota-onasining qoramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4185-son Qarori. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.
6. Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 12 avgustdagi "Ota-ona qoramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 263-son Qarori.

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA O'QITUVCHINING ROLI

Sobirova Gulxayo Aktamjonovna

Farg'ona viloyati Rishton tumani
21-BMSM o'qituvchisi, NamDU mustaqil izlanuvchisi

To'xtasin Botirovich G'ofurbekov

San'atshunoslik fanlari doktori,
professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalar musiqa va san'at maktablari o'quv rejasidan o'rin olgan musiqiy-tarixiy va nazariy fanlarni o'qitishda o'qituvchining roli ya'ni dars jarayonida uning bajaradigan vazifalari va majburiyatlari haqida fikr yuritilgan. Pedagoglarga mashg'ulotlarni mazmunli, dars mavzusini qiziqarli va tushunarli tashkil etishlari uchun zaruriy tavsiya va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Dars, o'qituvchi, dastur, musiqiy- tarixiy va nazariy fanlar, ta'lim, tarbiya, pedagogik mahorat, mutaxassis.

Dars-ta'lim jarayonining asosiy tashkiliy usuli bo'lib, unda sinf darstizimining barcha xususiyatlari aks etadi. Darsda o'qituvchi tashkiliy tartibni va ta'limning muntazamligini ta'minlovchi shaxsdir. Dars bevosita o'qituvchi

rahbarligida aniq belgilangan vaqt davomida muayyan o'quvchilar guruhi bilan yoki yakka tartibda olib boriladigan ta'lim jarayonining asosiy shaklidir.

Darsda o'qituvchi rahbar sifatida har bir o'quvchining bilim olish xususiyatlarini inobatga oladi, o'quvchilarning ta'lim jarayonida o'rganilayotgan fan asoslarini egallab olishlari, ularning idrok etish qobiliyatlarini rivojlantirish va ma'naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash hamda shakllantirish uchun qulay sharoitlar yaratadi.[1. 204-b]

Ta'lim jarayoni o'qituvchining bor bilimi, ijodiy qobiliyati va pedagogik mahoratini namoyish etuvchi sahna bo'lib, bu jarayonda pedagog hamisha izlanishda bo'lishi, jamiyatda, fan olamida ro'y berayotgan yangiliklar va hodisalarni to'g'ri talqin qila olishi zarur. Mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy - siyosiy o'zgarishlar, madaniyat va ta'lim sohasidagi yangiliklar o'qituvchi oldiga bir qator muhim vazifalarni qo'yadi:

- o'z mutaxassisligi bo'yicha eng so'nggi bilimlardan xabardor bo'lib borish, ta'limni pedagogik hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanib amaldagi o'quv tarbiyaviy jarayon qonuniyatlari asosida tashkil etishi;
- o'quvchilarning qiziqishlari, layoqati va talablarini hisobga olgan holda, ular tomonidan bilimlarni puxta o'zlashtirilishiga sharoit yaratish, shuningdek, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini e'tiborga olib, o'z mahoratini, bilimini va qobiliyatini namoyish etishi, o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilayotgan musiqiy-tarixiy va nazariy fanlarning mutaxassislik fanlari bilan o'zaro aloqadorligini ta'minlash;
- ta'limni tarbiyaviy jarayon bilan uzviylikda shaxsni har tomonlama kamol topishiga xizmat qilish;
- internet va axborot texnologiyalari asosida fanning eng so'nggi yutuqlaridan xabardor bo'lgan holda, ta'limda o'quvchilarning yetarli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlarini ta'minlash;
- dasturda belgilangan har bir mavzu maqsadidan kelib chiqqan holda vazifalarni to'g'ri qo'yish va darsni puxta loyihalashtirishdan iborat.

Har qanday ta'lim muassasasida, jumladan, maktabdan tashqari ta'lim berishga mo'ljallangan Respublika bolalar musiqa va san'at maktablari o'qituvchilari ham yuqorida keltirilgan vazifalarni bajara olishga qodir shaxs bo'lishi lozim. Ayni vaqtda mamlakatimizda 325 ta bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyat yuritayotgan bo'lib, ushbu ta'lim dargohida musiqa va san'atga qiziqishi bo'lgan iste'dodli o'quvchilar 14 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha taxsil olmoqdalar. Eng asosiysi mazkur bolalar musiqa va san'at maktablari hozirgi zamon talablariga muvofiq belgilangan davlat dasturlari (2009—2014 va 2016 – 2020 yillarga mo'ljallangan) asosida yangitdan qurildi va ayrimlari qayta ta'mirlanib, zamonaviy moddiy texnik ba'zasiga ega, nufuzli dargohga aylantirilgan. Yaratilgan imkoniyat va sharoitlardan oqilona foydalangan holda, yurtimiz, jamiyatimiz nufuziga hissa qo'shadigan avlodni tarbiyalash va ularga ta'lim berish zamonaviy pedagoglar oldidagi muhim vazifa bo'lib, o'z navbatida ularda majburiyat hissini ham uyg'otadi.

Bolalar musiqa va san'at maktablari ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlari bilan bir qatorda, musiqiy-tarixiy va nazariy fanlarni o'qitishga ham mashg'ulot soatlari ajratilgan. Mazkur fanlarni BMSM o'quv rejasiga kiritilishidan ko'zlangan asosiy maqsad – o'quvchida nafaqat ijrochilik texnikasini, balki, musiqaning tarixiy va nazariy asoslarini bilish, yangrayotgan musiqiy asarni idrok etish va tahlil qilish ko'nikmasini shakllantirishdan iborat.

Musiqiy-tarixiy va nazariy fanlarning mazmunidan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, ushbu fanlarning asosi estetik tarbiya, nazriy bilimlarni egallashga qaratilgan bo'lib, musiqani tinglash, idrok etish, tushunib tahlil qilishga o'rgatish, malakali tinglovchi, bilimli musiqa ijrochisi(ixlosmand)ni tarbiyalashga qaratilgan. Demak, biz bolalarni nafaqat ijrochi, balki birinchi navbatda qiziquvchan tinglovchi sifatida musiqaga jalb eta olishimiz zarur. Buning uchun albatta, pedagogik tajriba va mahorat birlamchi o'rin tutadi. Qachonki, o'quvchida fanga nisbatan qiziqish paydo bo'lsa, shundagina dars oldiga qo'yilgan maqsadga osonlik bilan erishiladi. Jarayonning murakkab nuqtalaridan biri – aynan mana shu. Ya'ni, o'quvchilarda musiqiy-tarixiy va nazariy fanlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish va ushbu fanlar mazmunini bolalar ongida shakllantira olishdir.

O'quv jarayoni o'qituvchi boshchiligida o'quvchilarning doimiy tarkibi (guruhlar), darsning aniq vaqti va davomiyligi, hafta mobaynidagi muntazamligi fanning dasturiga muvofiq rejalashtiriladi. Har qanday fanning muayyan darsi o'quv jarayonining to'liq va mustaqil qismidir. Shu bois, to'liq dars har doim yakuniy maqsadga ega va shartli natija bilan tugashi zarur. Musiqa maktablari dars jarayonlarida ham o'quvchilar tegishli bilimlarni oladi va ularni amaliyotda qo'llashni o'rganadi, faoliyatning istiqbolli yo'llarini o'zlashtiradi, bilim va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi.

Musiqiy-tarixiy va nazariy fanlar o'qituvchisining darsdagi faoliyati bir nechta turda bo'lib, u mavzuni tarixiy va nazariy ma'lumotlarga asoslangan holda tushuntirishi, mavzuga oid manbalar (foto suratlar, klavir va partituralar, jadvallar)ni namoyish eta olishi, musiqiy parchalarni ijro va tahlil qilishi, mavzuga oid musiqiy namunalarni eshittirishi, turli tuzilmalar(lad, interval, akkord va boshqalar)ni tuzib ko'rsatishi, kuylab berishi, o'quvchilarning vazifalarini tekshirishi, bilimlarini nazorat qilishi va baholashi kerak. Saboq davomida turli darslik, o'quv qo'llanma, nota matnlari, musiqiy asarlarning video va ovozli yozuvlari (DVD va CD disklar) ko'rgazmali va texnik vositalardan foydalaniladi. Bu jarayon o'qituvchidan chuqur bilim, yuqori malaka va kasbiy mahoratni talab etadi.

Musiqiy-tarixiy va nazariy fanlar guruhli dars bo'lsada, har bir o'quvchi o'qituvchining e'tiborida bo'lishi lozim. O'qituvchining maqsadi barcha o'quvchilarni darsga qiziqtirish va jalb etish, ma'lum bilim hamda ko'nikmalarga ega bo'lishlariga erishishdan iborat.

Ta'lim jarayonida o'qituvchi oldiga qo'yilgan maqsadga erishishi va ma'lum yutuqlarni qo'lga kiritib, muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishi ko'p jihatdan uning ijodiy kayfiyatini boshqara olishiga bog'liq. Ijodiy kayfiyat - o'qituvchi aql-idrokini namoyon etuvchi pedagogik mahoratning muhim qirrasini bo'lib, uning ruhiy holatini

bir maromda ushlab turuvchi, kasbiy jihatdan ijodkorligini, o'quvchilar jamoasiga tez kirishib ketishini ta'minlovchi vositadir.

Har bir pedagog ijodiy kayfiyatini o'zi yaratadi va bu uning xarakter xususiyatidan, o'z kasbiga nisbatan munosabatidan paydo bo'lib, sinfda ijodiy muhitni hukm surishiga va o'quvchilarda fanga, o'tilayotgan mavzuga nisbatan yuqori qiziqish uyg'onishiga olib keladi. Demakki, o'qituvchining ijodiy kayfiyati dars jarayoniga sezilarli ta'sir etuvchi muhim omil bo'lib, har qanday sharoitda pedagog o'zida ijodiy kayfiyatni shakllantira olishi zarur va bu albatta yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'quvchilarning darsga – o'tilayotgan mavzuga nisbatan diqqat e'tibori va qiziqishini oshirishga hizmat qiladi.

O'qituvchi bu –ijodkor, ta'lim jarayonining tashkilotchisi, har bir darsning muallifi, sinaristi, boshlovchi va suxandoni bo'lib, ijodkor o'qituvchi o'zining pedagogik mahoratiga ko'ra ta'lim jarayonini quyidagi tartibda tashkillashtiradi:

- 1) Rejalashtirish;
- 2) Tashkillashtirish;
- 3) O'quv harakatlari;
- 4) Natijalarni baholash va tahlil qilish.

O'qituvchi faoliyatida rejalashtirish bosqichi taqvim-mavzular yoki darslarning rejalarini tuzishdan iborat. Bu bosqich o'quv yili avvalida fan dasturlariga muvofiq bir yil davomida o'tiladigan mavzularni o'quv soatlari asosida rejalashtirish orqali amalga oshiriladi hamda bolalar musiqa va san'at maktablari o'quv ma'rifiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari tomonidan ko'rib chiqilib tasdiqlanadi. Shundan so'ng, o'qituvchi mavzular rejasi bo'yicha tayanch konspektlarni tayyorlashga kirishadi. Bu jarayon uzoq, jiddiy ijodiy izlanishni talab etib, har bir o'qituvchining bilim darajasi manashu bosqichda yaqqol namoyon bo'ladi. Ta'kidlash joizki, ayni vaqtda amalda qo'llanilayotgan musiqiy – tarixiy va nazariy fanlar dasturidagi kamchiliklar va o'quv adabiyotlari – darslik, o'quv qo'llanmalarning yetarli emasligi, o'qituvchidan yanada ko'proq bilim va mehnat talab etadi. Shuningdek, dasturdagi uslubiy ko'rsatmalarning mavjud emasligi mavzularning o'rganish chegarasini aniqlashni ham o'qituvchi zimmasida qoldiradi. Shu bois, bu jarayon BMSM o'qituvchilaridan nafaqat bilim, balki, tajriba ham talab etadi. Kuzatuvlarimiz natijasiga ko'ra, o'qituvchilar bu jarayonda o'quvchilarning yoshi va sinfiga mos ma'lumotlarni topolmagani yoki ularning qabul qilish imkoniyatlaridan kelib chiqib mavzuga oid materiallarni qayta ishlamaganligi sabab, mavzular o'quvchilar doirasi uchun tushunarsiz va zerikarli bo'lib qolmoqda. Bunda o'qituvchi mustaqil ravishda o'quvchilarning tayyorgarliklari darajasini, o'quv imkoniyatlarini o'rganib chiqib, o'quv materialini mazmunini maqsadga muvofiq tanlab olishi, dars olib borish shakli va metodini ishlab chiqishi o'rinlidir.

Darsda o'quvchilarning faoliyati yangi bilimlarni olish va mustahkamlashdan iborat bo'lib, bilim olishning o'ziga xos xususiyati faoliyat qonuniyatlariga egaligidir. Bilim olish borliqni idrok etish, o'rganish, mashq qilish va muayyan tajribalar asosida xulq-atvor hamda ko'nikma va malakalarning mustahkamlanishi, mavjud bilimlarning takomillashib, boyib borishi jarayonidir. Bilim olishning ushbu

komponenti ta'limiy xarakterga ega bo'lsa, yana bir komponenti o'quv harakatlari sanalib, ular belgilangan maqsadga binoan amalga oshiriladi. O'quv harakatlari o'quv jarayonini tashkil etishning barcha bosqichlarida namoyon bo'ladi. Harakatlar tashqi (kuzatiladigan) va ichki (kuzatilmaydigan) ko'rinishda bo'lib, tashqi o'quv harakatlariga predmetli harakatlar (yozish, rasm chizish, tajribalar o'tkazish), perseptiv harakatlar (tinglash, fikrlash, kuza-tish, sezish) hamda nutqdan foydalanish kiradi. Ichki, ya'ni mnemonik (yunonchadan "mnemonikon" — eslab qolish madaniyati) harakatlarga materialni eslab qolish, uni tartibga solish va tashkil etish, shuningdek, tasavvur va fikrlash harakatlari kiradi.

Natijalarni baholash va tahlil etish o'quv harakatlarining ajralmas qismlari hisoblanadi. Ta'lim jarayonida o'quvchi tomonidan o'zini nazorat qilish, baholash va tahlil qilishni amalga oshirish o'qituvchining o'rgatuvchi harakatlari asosida shakllanadi. Bu harakatlarni shakllantirish orqali o'quvchilarni tengdoshlari faoliyatini kuzatishga, o'z faoliyati natijalarini tahlil qilishga va baholashga o'rgatadi. Ushbu jarayoning yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, sinfda sog'lom raqobatni yuzaga kelib, o'quvchilarda o'rganish va bilim olishga bo'lgan harakatni ijobiy tomonga siljishiga sabab bo'ladi. Shu o'rinda aytish joizki, dars uchun zarur me'yoriy hujjatlar doimo o'qituvchining ish stolida bo'lishi lozim. Bular:

- namunaviy o'quv dasturi;
- ishchi o'quv dasturi;
- taqvimiy o'quv reja;
- dars ishlanmasi;
- ma'ruzalar matni, darslik va o'quv qo'llanmalar;
- didaktik tarqatma materiallar (foto surat, klavir, jadval va boshqalar)

Bugungi zamon talablaridan kelib chiqqan holda, o'qituvchi darsda o'quvchining mavjud imkoniyatlaridan ustalik bilan foydalanib, uning aqliy salohiyatini ishga solabilishi, aqliy rivojlanishini ta'minlashi zarur.

Ta'limning muvaffaqiyatida o'qituvchining har bir darsga aniq maqsad qo'yishi, vazifalarni to'g'ri belgilashi, tashkiliy ishlar–mashg'ulot xonasining darsga tayyorligi, o'quvchilarning kayfiyati va sog'ligi, o'quv xonasining tozaligi, o'qituvchining darsga tayyorgarligi muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida dars oldiga qo'yilgan maqsadga to'laqonli erishishning turli jihatlarini ko'rib chiqamiz:

- Didaktik nuqtai nazardan mavzuning ilmiyligi va izchilligi, oddiydan murakkabga tomon yo'nalishi, ko'rgazmaliligi va berilayotgan bilim, yangi axborotlarning hayotiyiligi, ularning jonli va ravon tilda ochib berilishi;
- Uslubiy jihatdan o'qituvchi faoliyatida birinchidan, o'rganilayotgan mavzuga belgilangan vaqt doirasida, uni qanday usullar yordamida, o'quvchilarning yoshi va shaxsiy-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda yetkazib beraolishi, ta'lim oluvchilarni o'ylashga, izlanishga majbur etishi va unga sharoit yaratishi nazarda tutilsa, ikkinchidan, o'qituvchi sifatidagi tajribalari qay darajada ekanligini namoyish etaolishi;

- Metodologik jihatdan mavzu bo'yicha xukumat qarorlari, talablar, milliy ruh, madaniyatning go'zal durdonalari, shu soha bo'yicha buyuk alloma va musiqashunos olimlarning qilgan ishlari, fikrlari, respublikadagi oxirgi o'zgarishlarni mashg'ulot davomida aytib o'tilishi;
- Psixologik nuqtai nazardan, o'quvchilarning kayfiyati, ularning sog'ligi, xushyorligi, fanga bo'lgan qiziqishlari, jamoadagi sog'lom muhit, dars berayotgan o'qituvchisiga munosabati, o'quvchilarning hozirjavobligi, sezgir va topqirligi, yangi va avvalgi materiallarni esda saqlashlari, obrazli va mantiqiy tafakkuri, fantaziyasi, ulardagi bilim, ko'nikma va malakalar ko'lamining tahlil etib borilishi, o'qituvchining favqulodda vujudga kelgan vaziyatdan o'z obro'sini saqlagan holda chiqishi va o'zini boshqaraolishi;
- Pedagogik jihatdan o'qituvchining tashqi qiyofasi, o'quvchilar bilan til topishaolish mahorati, madaniyati, odobi bilan birgalikda dars jarayonida umuminsoniy tarbiyaning tarkibiy qismlarini o'quvchi yoshlarga beraolishi va uning nutq madaniyati dars jarayoniga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil hisoblanadi.

Darsning asosiy tarkibiy elementlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- tashkiliy qism;
- uyga berilgan yozma vazifalarni tekshirish;
- o'quvchilar bilimini og'zaki tekshirish (yoki so'rash);
- yangi materialni tushuntirish;
- yangi materialni mustahkamlash;
- uyga vazifa berish;
- darsni uyushqoqlik bilan yakunlash[3.46-b]

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra darsning tuzilishini quyidagi uch turga ajratish mumkin:

- An'anaviy: so'rash, tushuntirish, mustahkamlash, uyga vazifa berish;
- Zamonaviy: didaktik (asosiy) va mantiqiy – psixologik;
- Zamonaviy dars tuzilishiga qo'shimcha: motivlangan va uslubiy.

An'anaviy dars tuzilishi barchaga birdek tushunarli bo'lib, qo'shimcha izoh berishga hojat yo'q deb o'ylaymiz. Biroq, zamonaviy dars tuzilishi hamma uchun ham tushunarli bo'lmasligi mumkin. Shu bois, zamonaviy dars tushilishiga to'xtalib o'tamiz.

Zamonaviy darsning didaktik tuzilishi:

1. Tayanch (avvalgi) bilimlarni va harakat usullarini faollashtirish.
2. Yangi tushuncha va harakat usullarini shakllantirish.
3. Bilimlarni qo'llash, bilish va ko'nikmalarni shakllantirish (maxsus takrorlash va mustahkamlash).

Zamonaviy darsning mantiqiy-psixologik tuzilishi:

1. Ma'lum bilimlarni tiklash va idrok etish;
2. O'quvchilar tomonidan yangi bilimlarni anglash va tushunish;
3. Bilim elementlari va harakat usullarini umumlashtirish;

4. Bilimlar va yangi harakat usullarini namunadagidek hamda o'zgartirilgan sharoit va ziyatlarida qo'llay olish [3. 46-47-bet].

Dars qanday tuzilishga ega bo'lmasin, yuqorida ta'kidlaganimizdek, uning muvaffaqiyati, samaradorligi ko'p jihatdan pedagogning mahoratiga bog'liq. Ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi bo'lgan pedagogning pedagogik mahorati uning shaxsi, ish tajribasi, fuqarolik maqomi, mutaxassis sifatidagi mavqei, u tomonidan pedagogic texnikaning yetarli darajada egallanganligi, kasbiy faoliyatning individualligidan dalolat beradi. B.T.Lixachev o'qituvchining kasbiy mahoratini pedagogik san'atning noyob bir qismi sifatida ta'riflab, shunday yozadi: "O'qituvchining kasbiy mahorati" deganda uning yuksak pedagogik-psixologik bilimlari, kasbiy malaka va ko'nikmalarni mukammal egallashi, o'z kasbiga qiziqishi, takomillashgan pedagogik fikrlash layoqati va rivojlangan ichki intuitsiyasi, hayotga nisbatan axloqiy-estetik munosabati, o'z fikr-mulohazasiga ishonchi va qat'iy irodasi tushuniladi".

Pedagogik mahoratning muhim tarkibiy qismlari quyidagi sifatlarda o'z ifodasini topadi:

- Pedagogik bilimdonlik;
- Pedagogik qobiliyat;
- Pedagogik muloqot madaniyati;
- Pedagogik relaksatsiya;
- Pedagogik takt;
- Pedagogik texnika;
- Nutq texnikasi;
- Kommunikativ ta'sir ko'rsatish qobiliyati;
- Pedagogik madaniyat;
- Pedagogik ijodkorlik;
- Pedagogik odob;
- Pedagogik tajriba [2. 21-bet].

O'quv tarbiyaviy jarayon o'qituvchi oldiga bir qator vazifalar bilan birga pedagogik mahoratni oshirishga hizmat qiluvchi majburiyatlarni ham qo'yadi. Pedagogik majburiyatlarni sirasiga, kasbiy faoliyatni tashkil etishga ijodiy munosabatda bo'lish, o'ziga nisbatan talabchanlik, kasbiy bilimlarini boyitib va pedagogic malakasini oshirishga intilish, o'quvchilar va ularning ota-onalari bilan o'zaro hurmatga asoslangan va talabchan munosabatni o'rnatish, murakkab pedagogik nizolarni ijobiy hal qilish ko'nikmalarini o'zlashtirish kabi harakatlar kiradi [2.25-26-bet].

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, butun jahonda olib borilayotgan ta'lim sohasidagi islohatlar yosh avlodni tarbiyalash va ularga ta'lim berishda yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Bu jarayonda kreativ fikrlovchi, zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ularning malakasini oshirish orqali qo'yilgan talablarga erishish mumkin. Zamonaviy o'qituvchi bu – fanning mazmun mohiyatini yaxshi anglaguvchi, ta'lim va zamonaviy fan yutuqlaridan habardor, ilg'or g'oyalar targ'ibotchisi, o'z yo'nalishi bo'yicha yetuk mutahassis,

o'quvchilarning intellektual, jismoniy, axloqiy va estetik shakllanishini amalga oshiradigan, ularning yoshi va individual psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'quvchilarning faoliyatiga rahbarlik qiluvchi shaxsdir.

Har tomonlama chuqur musiqiy –tarixiy va nazariy bilimlarga ega, bo'lg'usi musiqa ijrochilarini tarbiyalashda “poydevor”ni bolalar musiqa va san'at maktablaridagi dars jarayonlarini mukammallashtirishdan boshlash zarur. BMSMlar o'quv rejasidan o'rin olgan solfedjio, musiqa savodi, musiqa adabiyoti (xorijiy, rus va o'zbek), maqom alifbosi, maqom va Shashmaqom asoslari, estrada va jaz tarixi kabi musiqiy-tarixiy fanlar ta'limning keyingi bosqichlarida bir nechta musiqiy fanlarni o'zlashtirilishiga asos bo'lib hizmat qiladi. Shu bois ham, o'qituvchi sifatida ushbu fanlarni o'qitishga bo'lgan e'tiborimizni kuchaytirishimiz va bu boradagi mavjud muammo va kamchiliklarni bartaraf etishimiz zarur albatta.

Ma'lumki, musiqiy-tarixiy va nazariy fanlar bo'yicha mutaxassis o'qituvchilar “Musiqashunoslik” yo'nalishlarida taxsil olgan bo'lishi lozim. Ammo, mazkur fanlardan ta'lim berayotgan pedagoglarning ko'pchiligi pedagogika instituti va universitetlarining “Musiqqa ta'limi” yo'nalishida taxsil olgan va ish jarayoni bilan bir vaqtda mazkur o'quv dargohlarida sirtqi ta'lim shaklida o'qimoqda. Qolaversa, o'rta maxsus (hatto ixtisoslashtirilgan san'at maktabini tugallagan) ma'lumotga ega o'qituvchilar ham faoliyat yuritmoqda. Bu hol musiqiy-tarixiy va nazariy fanlar o'qituvchisiga qo'yilgan talablar to'laqonli bajarilmayotganligiga ishora etib, pedagogik mahoratining muhim tarkibiy qismi hisoblangan bilimdonlik sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muammoni mazkur soxa bo'yicha zamonaviy mutaxassis pedagog kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ularning malakasini oshirish orqali hal etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. A.Xoliqov. Pedagogik mahorat. T., 2011.
2. N.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Sayfurov, A.To'rayev. “Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari” T., 2015.
3. M.Aliqulov. Innovatsion pedagogika. T., 2012.
4. Sobirova G. Bolalar musiqa va san'at maktablarida “Musiqqa adabiyoti” fanining o'qitish muammolari (Farg'ona viloyatidagi BMSMlar misolida). Farg'ona – 2022.